

ТВОРЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Ш. Абыдынова¹, А. Самсалиев², А. Абдимомунова³

Аннотация:

В статье рассмотрены главные задачи и характеристика некоторых творческих методов обучения. Освещены преимущества применения творческих методов обучения иностранным языкам.

Ключевые слова: творческие методы обучения, метод придумывания, метод «мозгового штурма», метод инверсии, обучение иностранному языку.

doi: <https://doi.org/10.2024/snvnhw90>

Изучение иностранного языка – процесс длительный и нелегкий, однако достойный всех стараний, знание иностранных языков в эпоху глобализации и развития национально-технического прогресса приобретает все большее значение. На современном этапе существует много различных методов обучения иностранным языкам, но как выбрать преподавателю метод, который был бы наиболее результативен в работе с соискателями высшего образования? Да, с целью обеспечения творческого развития личности студента вуза во время учебного процесса современная дидактика

рекомендует обогащать традиционные методы обучения новаторскими приемами и способами, которые мотивировали бы субъектов обучения в подготовке к будущей профессиональной деятельности [1;2].

Для достижения высокого уровня иностранного языка преподавателю важно знать новейшие методы преподавания, специальные учебные техники и приемы, чтобы оптимально подобрать тот или иной метод в соответствии с уровнем знаний, потребностей, интересов студентов и т.д. Рациональное и мотивированное использование методов обучения на занятиях иностранного языка требует творческого подхода со стороны преподавателя. Результаты научных исследований и педагогический опыт современных педагогов и ученых (А.Муратов, Е.Полат, Т.Полилова, Т.Шапошникова и др.) позволяют утверждать, что использование творческих методов обучения имеет ряд весомых преимуществ над традиционными методами в контексте формирования у студентов общечеловеческих ценностей. Эти преимущества заключаются в том, что в условиях современной системы обучения они просто вписываются в учебный процесс.

¹ Абыдынова Ш., старший преподаватель доцент кафедры языковых и гуманитарных дисциплин ИСИТО

² Самсалиев А.М., старший преподаватель, магистр по направлению лингвистика, кафедра языковых и гуманитарных дисциплин ИСИТО

³ Абдимомунова А.О., к.ф.н., доцент кафедры англистики и межкультурной коммуникации Ф.И.Я. КНУ им. Ж.Баласагына

Основой творческих методов является привлечение участников обучения к деятельности, известно, что человек больше всего учится и запоминает в процессе своей деятельности. При использовании творческих методов, обучение часто происходит в группах. Творческие методы дают возможность индивидуального подхода к каждому стилю и каждому лицу в частности, использование этих отличий способствует увеличению потенциала всей группы. Следует выделить, что творческие методы привлекают каждого из студентов для создания обучения, однако проблемой результативного обучения может служить пассивность студентов. Однако следует помнить, что каждое занятие должно отличаться от других, каждая группа есть другой, различны также ее потребности. Учитывая это, каждый раз обучающие методы следует приспособлять к потребностям группы [3].

Рассмотрим некоторые творческие методы обучения поподробнее. Метод придумывание – это способ создания неизвестного ранее продукта результатами определенных мыслительных действий. Метод реализуется с помощью таких приемов: замещение качества одного объекта качествами другого с целью создания нового объекта; поиск свойств объекта в другой среде; изменение элемента изучаемого объекта и описание свойств нового объекта, который добыты по результатам этого изменения.

Метод «мозгового штурма» – это метод выдвижения творческих идей в процессе решение научной или технической проблемы, использование упомянутого метода стимулирует творческое мышление. Главная задача метода – сбор наибольшего числа идей с результатами увольнения участников обсуждения от инерции мышления и стереотипов. Характерными особенностями метода являются: направленность на активизацию творческого мнения студентов; использование средств, которые снижают критичность и самокритичность личности, благодаря чему растет ее уверенность в себе; создание условий для возникновения новых идей.

Следующий метод также часто используется на практике, это метод инверсии, или обращение, ориентированное на поиск идей в новых, неожиданных направлениях, в большинстве своем противоположных традиционным взглядам и убеждениям.

Характерными особенностями этого метода являются: ориентация на принцип дуализма; развитие диалектики мышления студентов; влияние на уровень развития творческих способностей.

С помощью творческих методов обучения на занятиях по иностранному языку студенты получают новые эмоции, что способствует лучшему усвоению профессиональной информации иностранным языком, и в частности запоминанию, влияет на развитие ключевых компетенций, обогащает процесс обучения и повышает его производительность. Это, в свою очередь, повышает мотивацию изучения иностранного языка. Можем заключить, что творческие методы обучения интересны как для студентов, так и для преподавателя, но не нужно забывать о традиционных методах изучения иностранных языков, безусловно, не потерявших своей методической ценности и сегодня. Сочетание современных и традиционных методов обучения только обогащает и разнообразит учебный процесс.

Список использованной литературы:

- [1]. Булка Н.И. *Творчество и социальная компетентность//Практическая психология и социальная работа 2001. № 10. С. 46-49.*

International Conference

ADVANCED METHODS OF ENSURING QUALITY OF EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS

[2]. Сидорчук Т. А. Система творческих заданий как средство креативности на начальном этапе становления личности: Автореф. Дис. ... канд. пед. науч. М., 1998. 146 с.

[3]. Харций О.М. Значение творчества в образовании: Учебное пособие. Х: Основа, 2008.189 с.